

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: Notas sobre oralidad y tradición jurídica

Fuente de publicación: Estudios de retórica jurídica

Fecha: 2020

Lugar de edición: España

Páginas: 183-206

ISBN 9788490538456

Resumen

El texto aborda la relación entre oralidad y escritura en momentos estelares de nuestra tradición jurídica: en Roma, espacio y tiempo germinal que ve nacer la ciencia del derecho (con el genuino producto oral del responso), vista en su relación espiritual con el magma de la cultura helenística, igualmente oral en sus creaciones culturales fundamentales; en la experiencia jurídica medieval, tiempo de textos de autoridad decisivos, pero apoyada aún la transmisión y conservación del saber en la oralidad y la memoria; y en la modernidad textual, que abandona al fin el dato auditivo en favor del visual, del escrito impreso, y que reducirá el ámbito del *ius* al contenido del texto, de la ley (del Código), en olvido de la costumbre (o de la memoria de la tradición).